

Akıllı Tarımda Nem ve Sıcaklık Sensörleri Kullanılarak Tarımsal Verilerin Algılanması İşlenmesi ve Transferi

Kübra ÇELİK^{1*} Abdulmuttalip DURAN²

¹Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Tarım Bilimleri Anabilim Dalı, Sivas

² Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı, Sivas

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): kbrcl445@gmail.com

Özet

Dünya nüfusunun hızla artış göstermesi ve ekilebilir tarım arazilerinin hızla azaldığı günümüzde sürdürülebilir ve kaliteli bir tarım yapılması son derece kritik bir öneme sahiptir. Tarımın sürdürülebilir olması ve üretilen ürünlerin kalitesinin yüksek olması da yetiştirilen bitkinin uygun ortam koşullarında gelişmesiyle mümkündür. Bitki için gerekli olan sıcaklık, nem, PH, ışık şiddeti, besin ve mineral dengesi gibi birçok etmenin kontrolünün sağlanması ve bitkinin optimum koşullarda gelişebilmesi, bu faktörlerin varlığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu noktada toprakta ve havada bulunan bu etmenlerin ölçülme gereksinimini doğurmaktadır. Bu soruna çözüm olarak da sensörler devreye girmektedir. Günümüzde toprakta bulunan her türlü organik inorganik maddeleri, toprağın sıcaklığını, nemini havanın sıcaklığını nemini ve ışık şiddetini ölçebilen sensörler bulunmaktadır. Bu veriler algılayıcı sensörler ile ölçülebilmekte MCU arabirimi ile anlamlı verilere dönüştürülmekte ve kablolu, kablosuz ağ sensörleri ile de ara birimlere ve genel merkezlere iletelebilmektedir. Bu makalede; tarımda kullanılan sıcaklık ve nem sensörleri hakkında derleme çalışması yapılmıştır.

Derleme Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi : 16.06.2022
Kabul Tarihi : 10.08.2022

Anahtar Kelimeler

Sensör
sıcaklık sensörü
nem sensörü
akıllı tarım

Detection, Processing and Transfer of Agricultural Data Using Humidity and Temperature Sensors in Smart Agriculture

Abstract

With the world's population increasing rapidly and arable agricultural land decreasing rapidly, sustainable and high quality agriculture is of critical importance. The sustainability of agriculture and the high quality of the products produced are also possible with the development of the cultivated plant in suitable environmental conditions. The control of many factors such as temperature, humidity, pH, light intensity, nutrient and mineral balance required for the plant and the development of the plant under optimum conditions may vary depending on the presence of these factors. At this point, the need to measure these factors in soil and air arises. Sensors are the solution to this problem. Today, there are sensors that can measure all kinds of organic inorganic substances in the soil, soil temperature, humidity, air temperature, humidity and light intensity. These data can be measured by sensors, converted into meaningful data via MCU interface and transmitted to interfaces and headquarters via wired and wireless network sensors. In this article, a review of temperature and humidity sensors used in agriculture is presented.

Review Article

Article History

Received : 16.06.2022
Accepted : 10.08.2022

Keywords

Sensor
temperature sensor
humidity sensor
smart agriculture

1. Giriş

Günümüzde dünya nüfusunun her geçen gün artması ve buna paralel olarak kaliteli ve güvenilir gıda ihtiyacının karşılanması sorununu da beraberinde getirmiştir. Değişen iklim koşullarına bağlı olarak işlenebilir tarım arazilerinin azalması, mevcut suyun bilinçsiz kullanımı sonucunda oluşan su yetersizliği, hastalık zararlı ve yabancı otlarla mücadelede yanlış bilinçsiz zirai ilaç kullanımı, hatalı tarımsal uygulamalar gibi birçok faktörün kontrolü sürdürülebilir tarımın devamlılığı için büyük bir önem arz etmektedir (Gupta ve ark., 2020). Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte tarımsal alanda da birçok yenilik gerçekleştirilmiştir. Teknolojinin tarıma adaptasyonu konusunda çeşitli ekipmanlar (makine, teçhizat vb.) ön plana çıkmaktadır. Bu ekipmanlardan biri de sensörlerdir (Yin ve ark., 2021).

2. Sensörler

Sürdürülebilir tarımın devamlılığı ürün kalitesinin artırılması sağlıklı ve besin elementlerince zengin bitkilerin yetiştirilebilmesi için toprakta bulunan besin elementlerinin, toprak sıcaklığının, toprak neminin, toprağın tuz ve mineral dengesinin, toprak pH seviyesinin, toprak iletkenliğinin, hava kalitesinin, havada

bulunan oksijen ve karbon değerlerinin, hava neminin, hava sıcaklığının ve ortam ışık şiddetinin incelenip belirli standartlar çerçevesinde en optimal aralıklarda tutulması gerekmektedir (Onwuka ve Mang, 2018; Achour ve ark., 2021). Bu parametrelerin ölçülüp algılanması algılayıcı sensörler ile gerçekleştirilmektedir. Bu parametreler sensörler tarafından analog sinyal olarak algılanmaktadır. Sensörler tarafından algılanan elektriksel değişime dayalı bu analog sinyaller ADC ve MCU ile anlamlı dijital verilere dönüştürülmektedir. Dönüştürülen dijital verilerin kontrol birimlerine ve genel merkeze iletilmesi ise kablolu ağ sensörleri ve kablosuz ağ sensörleri ile gerçekleştirilmektedir (Thakur ve ark., 2018). Sıcaklık sensörleri toprak sıcaklığını ölçmenin yansıra ortam sıcaklığını da ölçebilmektedir. Nem sensörleri ise toprak nemi ve ortam nemi farklı sensörler ile ölçülmektedir. Ortam nemi havada bulunan nemin sensör içerisinde bulunan tuzlar ile tepkimeye girip iletkenlik farkı oluşturması ile üretilen analog sinyal ile ölçülebilmektedir toprakta bulunan nem toprak içerisindeki su yoğunluğunun sensör üzerinde direnç farkı veya kapasitif etkisinden faydalanılarak ölçülür (Novelan ve ark., 2020).

Şekil 1. Akıllı tarımda kullanılan bazı sensörlerin şematik gösterimi

2.1. Toprak nem sensörleri

Tarımda verimli ve kaliteli bitkilerin üretilmesi için toprak neminin yani toprak su yoğunluğunun ölçülüp bitkinin ihtiyacı olan aralıkta tutulması kritik öneme sahiptir. Toprak neminin bitki için gerekli olan seviyenin altında veya üzerinde olması bitkiyi strese maruz bırakabilir ve bitkiyi hastalık, zararlı vb. etmenlere karşı daha hassas hale getirebilmektedir. Toprak nemi, bitkinin ihtiyacı olan nem kapasitesinin altında veya üzerinde olması ise bitki ölümüyle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı bitkilerin optimum ortam koşullarında sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmesi için toprak neminin anlık olarak gözlemlenmesi ve takibi gerekmektedir (Yu ve ark., 2021). Nem seviyesi gerekli düzeyin altına indiğinde toprağa su takviyesi yapılması nem seviyesi gerekli düzeyin üzerinde çıktığında ise su takviyesinin durdurulması gerekir. Bu noktada toprak neminin gözlemlenebilmesi

için toprak nemini algılayan sensörlerden faydalanılmaktadır. Bu sensörler toprak neminde meydana gelen değişimlere göre elektriksel sinyaller üretmektedir. Bu sinyaller de MCU larda işlenerek gerekli görevleri gerçekleştiren kontrol birimlerine iletilmektedir. Toprak nemini algılamada iki farklı sensör tipi kullanılmaktadır. Bunlar rezistif toprak nem sensörü ve kapasitif toprak nem sensörüdür (Çamoğlu ve ark., 2021).

2.1.1. Rezistif toprak nem sensörü

Bu tür sensörler, toprağın elektriksel iletkenliğini ölçerek nem miktarını tahmin eder. Bu sensörün çalışma prensibi; iki elektrot toprağa gömülür ve aralarındaki elektrik direnci ölçülür. Nemli toprak, daha iyi iletkenlik gösterir, bu nedenle düşük dirence sahiptir. Kuru toprak ise daha yüksek dirence sahiptir. Sensörün direnci, toprak nem miktarı ile ilişkilidir (Saleh ve ark., 2016).

Şekil 2. Domates bitkisinde rezistif tipteki nem sensörünün kullanımı

2.1.2. Kapasitif toprak nem sensörü

Kapasitif toprak nem sensörleri, toprak nemini belirlemek için kullanılır. Bu sensörler, toprak ve hava arasındaki dielektrik özellikleri ile su miktarını tahmin eder. Elektromanyetik kapasitans ilkesi

kullanılarak çalışırlar. Sensör elektrotları toprağa gömülür veya temas ettirilir ve aralarında dielektrik bir bölge oluşturulur. Nem arttıkça dielektrik sabiti yükselir ve kapasite değişir. Sensör, bu kapasitans değişikliğini ölçerek toprak nemini tahmin eder (Hrisko, 2020).

Şekil 3. Domates bitkisinde kapasitif tipteki nem sensörünün kullanımı

2.2. Sıcaklık ve hava nem sensörleri

Tarımda ürün kalitesinin artırılması için hava koşullarının anlık kontrolü kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada don gibi olayların erken uyarı sistemleri ile önceden tespit edilmesi konusunda sıcaklık sensörlerinden faydalanılmaktadır. Aynı

şekilde yağışlarında önceden tespiti konusunda sıcaklık ve nem sensörlerinden faydalanılabilmektedir (Li ve ark., 2020). Kapalı alan bitkilerinde ise bulunan ortamın sıcaklık ve nemi bitki gelişimi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu sebepten ötürü sera otomasyonu gibi sistemlerde sıcaklık ve nem kontrolü için bu

2.2.2. Tmp36

TMP36, düşük voltajlı, hassas santigrat sıcaklık sensörüdür. Santigrat sıcaklığıyla doğrusal orantılı bir voltaj çıkışı sağlar. +25°C'de $\pm 1^\circ\text{C}$ ve -40°C ile $+125^\circ\text{C}$ sıcaklık aralığında $\pm 2^\circ\text{C}$ tipik doğruluk sağlar; harici kalibrasyon gerektirmez. Düşük çıkış empedansı, doğrusal çıkış ve hassas kalibrasyonu, sıcaklık kontrol devrelerine ve A/D dönüştürücülere kolay entegrasyonu destekler. Tek besleme voltajı 2,7V ila 5,5V arasında çalışabilir. Akım

tüketimi düşüktür ve kendi kendine ısınma çok düşüktür; durgun havada $0,1^\circ\text{C}$ 'nin altındadır. TMP36, -40°C ile $+125^\circ\text{C}$ arasında tasarlanmış olup, 25°C 'de 750 mV çıkış sağlar ve tek bir 2,7V besleme ile $+125^\circ\text{C}$ 'ye kadar çalışabilir. TMP36, işlevsel olarak LM50 ile uyumludur. Çıkış ölçek faktörü $10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ 'dir. Ayrıca düşük maliyetli 3 uçlu TO-92, SOIC-8 ve 5 uçlu SOT-23 kılıf tiplerinde sunulur (Anonim, 2022b). Sıcaklığa bağlı çıkış gerilimi değişimi Şekil 6'da gösterilmiştir.

TPC 1. Output Voltage vs. Temperature

Şekil 6. Tmp36 sıcaklığa bağlı çıkış gerilim değişimi (Anonim, 2022b)

2.2.3. Dht11

DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü, kalibre edilmiş dijital sinyal çıkışına sahip hibrit bir sıcaklık ve nem sensörüdür. Özel olarak geliştirilmiş olan dijital sinyal toplama tekniğini ve sıcaklık, nem algılama teknolojisini kullanarak, yüksek güvenilirlik ve uzun vadeli mükemmel stabilite sağlar. Bu sensör, dirençli tipte bir nem ölçüm bileşeni ve bir NTC sıcaklık ölçüm bileşeni içerir ve yüksek performanslı 8 bitlik bir mikro denetleyiciye bağlanarak mükemmel kalite, hızlı yanıt, parazit önleme yeteneği ve maliyet etkinliği sunar. Her DHT11 elemanı, nem kalibrasyonunda son derece doğru olan laboratuvarında sıkı bir şekilde kalibre edilir. Kalibrasyon katsayıları, sensörün dahili sinyal algılama işlemi

tarafından kullanılan OTP belleğinde depolanır. Sensör $0-50^\circ\text{C}$ aralığında $\pm 2^\circ\text{C}$ hassasiyetle sıcaklık ölçümü ve $20-90\% \text{ RH}$ aralığında $\pm 5\% \text{ RH}$ hassasiyetle nem ölçümü gerçekleştirebilmektedir. Tek hattan oluşan seri haberleşme bağlantısı sistemlere kolay ve hızlı entegrasyon sağlar. Küçük boyutu, düşük güç tüketimi ve 20 metreye kadar sinyal iletimi, onu en zorlu uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilir hale getiriyor. Sensör bağlantısı 4 pinli tek sıralı 2.54mm 'lik pin paketidir (Anonim, 2022c). Mikro işlemciler ve mikrodenetleyiciler ile bağlantısı son derece kolaydır basit bir MCU bağlantısı Şekil 7 'de gösterilmiştir.

Şekil 7. Dht11 mikrodenetleyici bağlantısı (Anonim, 2022c)

2.2.4. Dht22

DHT22 Kalibre edilmiş dijital sinyal çıkışı vermektedir. Yapı ve bağlantı şekli ile DHT11 sıcaklık ve nem sensörüne benzer özellikler taşımakla beraber DHT11 in daha gelişmiş bir üst modelidir. DHT22 sıcaklık ve nem sensörü güvenilirlik ve kararlı bir yapıda dijital sinyal toplama tekniği ve nem algılama teknolojisi kullanır. Sensör içerisinde bulunan analog algılayıcılar 8 bitlik bir tek çipli bilgisayara bağlıdır. Modelde üretilen her sensör için sıcaklık kalibrasyonu yapılmaktadır ve bu kalibrasyon değerleri OTP hafızasındaki programa kaydedilir. Sensör algılama yaptığında hafızasındaki bu kalibrasyon katsayısı ile doğru sinyal değerini yakalar ve

kararlı bir çıkış sinyali üretir. Sensör -40~50 °C aralığında $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ hassasiyetle sıcaklık ölçümü ve 0-100%RH aralığında $\pm 2\% \text{RH}$ hassasiyetle nem ölçümü gerçekleştirebilmektedir. Sensör 20 metreye kadar iletişim sağlayabilmektedir. Sensörün boyutları kullanışlı olması için oldukça küçüktür. Sensörün boyutunun küçük olması, güç tüketiminin düşük olması, haberleşme iletim menziline yüksek olması gibi özelliklerinden ötürü her türlü zorlu uygulamalarda kullanılabilir. Bağlantı yapısı olarak da 4 pimli tek sıralı terminallerden oluşmaktadır (Anonim, 2022d). DHT22 ile MCU bağlantısı Şekil 8’de gösterilmiştir. Sensörün teknik çizimi Şekil 9’da gösterilmiştir.

Şekil 8. Dht22 mikro denetleyici bağlantısı ve teknik ölçüler (Anonim, 2022d)

3. Sıcaklık ve Nem Sensörleri İle İlgili Yapılan Bazı Çalışmalar

Sanchez ve ark. (2011) tarafından yapılan çalışmada brokoli bitkisinin gereksinim duyduğu nem ve sıcaklık parametrelerini belirlemek amacıyla HYDRA-PROBE II, EC-10HS sensörlerini kullanmışlardır. HYDRA-PROBE II sensörü tarım alanlarında toprak nemini ölçmenin yanı sıra sıcaklığı da ölçebilen sensördür. Çalışmalarında EC-10HS sensörünü toprak nem miktarını ölçmek için kullanmışlardır. Araştırmalarında elde edilen veriler neticesinde mahsüller üzerinde video gözetimi veri takibinin entegrasyonu için bir WSN sistemi tasarlamışlardır.

Jiang ve ark. (2016) çalışmalarında orkide seralarında, orkide süs bitkisinin toprak nem kapasitesinin ölçümü için EC-5 sensörü, orkide bitkisinin sıcaklık ve nem verilerini ölçmek amacıyla SHT-11 sensörünü kullanmışlar. Elde edilen veriler doğrultusunda hassas ekim yöntemleri için dinamik yakınsak ağaç algoritmasına sahip WSN tabanlı bir izleme sistemini tasarlamışlardır.

Carrascosa ve ark. (2015) araştırmalarında tarım alanında kullanılmak üzere çevresel parametreleri görüntüleyen bir donanım geliştirmişlerdir. Yapılan donanımda lm35 ile toprak sıcaklığı ölçülmüştür. Keyes nem sensörü ile toprak nemini kaydetmişlerdir. Yapılan donanımda sensörlerden gelen veriler Arduino ile işlenmiştir ve JY-MCU H06 bluetooth modülü ile mobil telefona gönderilmiştir. Bu veriler mobil telefon uygulaması ile görüntülenmiştir.

4. Sonuç

Dünya nüfusunun artması ile birlikte tarım arazileri azalmaktadır ve bununla beraber

sağlıklı ve verimli gıdaya ulaşma konusunda birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı gıdanın üretimi, gıda üretiminde kullanılan bitkilerin sağlıklı olması ile mümkün olmaktadır. Sağlıklı bitki yetiştirmek için ise çevre koşullarının ve toprak mineral, tuz ve su dengesinin bitkinin yetişmesi için en optimal seviyede olması gerekmektedir. Bitki için gerekli bu koşulların sağlanması konusunda teknolojinin gelişmesiyle birlikte tarım alanlarında sensörlerin kullanılması sürdürülebilir tarım için gereklidir. Topraktaki ve havadaki her türlü partikülü ölçebilen sensörler bulunmaktadır. Bu çalışmada topraktaki nemi, toprak sıcaklığını, hava nemini, hava sıcaklığını ölçen sensörlerden bahsedilmiştir. Çalışmada bahsedilen LM35 ve TMP36 toprak ve havanın sıcaklığı ölçebilmektedir. DHT11 ve DHT22 havanın hem sıcaklığını hem de nemini ölçebilmektedir. Ayrıca toprak nemini ölçmek için de kapasitif ve rezistif toprak nem sensörleri kullanılmaktadır. Rezistif sensörler suda çözünen minerallerdeki direnç değişiminden faydalanarak nemi ölçerken kapasitif sensörler değişen elektromanyetik alandan faydalanarak ölçüm yapmaktadır. Sonuç olarak bu makale kapsamında toprak ve havanın nemini ve sıcaklığını ölçen sensörler araştırılmıştır.

Kaynaklar

- Achour, Y., Ouammi, A., Zejli, D., 2021. Technological progresses in modern sustainable greenhouses cultivation as the path towards precision agriculture. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 147: 111251.
- Aiello, G., Giovino, I., Vallone, M., Catania, P., Argento, A., 2018. A decision support system based on multisensor data fusion for sustainable greenhouse management. *Journal of Cleaner Production*, 172: 4057-4065.

- Anonim, 2022c. Texas Instruments, (<https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/517588/TI1/LM35.html>), (Erişim tarihi: 19/05/2022).
- Anonim, 2022d. Aosong Electronics Co. Ltd, (<https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132459/ETC2/DHT22.html>), (Erişim tarihi: 05/08/2022).
- Anonim, 2022a. (<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1440068/ETC/DHT11.html>), (Erişim tarihi: 21/07/2022).
- Anonim, 2022b. Analog Devices, (<https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49116/AD/TMP36GT9.html>), (Erişim tarihi:14/05/2022).
- Çamoğlu, G., Kızıl, Ü., Demirel, K., Sefa, A., Hakan, N., Levent, G., 2021. Bazı ekonomik toprak nem sensörlerinin hassasiyetlerinin belirlenmesi. *Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi*, 7(2): 247-254.
- Garcia-Sanchez, A.J., Garcia-Sanchez, F., Garcia-Haro, J., 2011. Wireless sensor network deployment for integrating video-surveillance and data-monitoring in precision agriculture over distributed crops. *Computers and Electronics in Agriculture*, 75(2): 288-303.
- Gupta, M., Abdelsalam, M., Khorsandroo, S., Mittal, S., 2020. Security and privacy in smart farming: challenges and opportunities. *IEEE Access*, 8: 34564-34584.
- Hrisko, J., 2020. Capacitive Soil Moisture Sensor Theory, Calibration, And Testing. No: 2.
- Dht22. (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DHT22-Temperatur-Sensor.jpg>), (Erişim tarihi: 28/08/2022).
- Lm35. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LM35_temperature_sensor_semiconductor_thermometer_1480374_5_6_HDR_enhancer.jpg), (Erişim tarihi: 28/ 08/ 2022).
- Dht11. (<https://www.flickr.com/photos/adafruit/1211295045/>), (Erişim tarihi: 28/08/2022).
- Tmp36. (<https://www.flickr.com/photos/snazzyguy/3752464496/in/photostream>), (Erişim Tarihi :28/08/ 2022).
- Jiang, J.A., Wang, C.H., Liao, M.S., Zheng, X.Y., Liu, J.H., Chuang, C.L., Chen, C.P., 2016. A wireless sensor network-based monitoring system with dynamic convergecast tree algorithm for precision cultivation management in orchid greenhouses. *Precision Agriculture*, 17: 766-785.
- Li, Y., Strapasson, A., Rojas, O., 2020. Assessment of el niño and la niña impacts on china: Enhancing the early warning system on food and agriculture. *Weather and Climate Extremes*, 27: 100208.
- Liu, C., Ren, W., Zhang, B., Lv, C., 2011. The application of soil temperature measurement by LM35 temperature sensors. In *Proceedings of 2011 International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology*, 4: 1825-1828.
- Mesas-Carrascosa, F.J., Santano, D.V., Meroño, J.E., De La Orden, M.S., García-Ferrer, A., 2015. Open source hardware to monitor environmental parameters in precision agriculture. *Biosystems Engineering*, 137: 73-83.

- Novelan, M.S., Amin, M., 2020. Monitoring system for temperature and humidity measurements with DHT11 sensor using nodeMCU. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(10): 123-128.
- Onwuka, B., Mang, B., 2018. Effects of soil temperature on some soil properties and plant growth. *Advances in Plants & Agriculture Research*, 8(1): 34-37.
- Saleh, M., Elhajj, I.H., Asmar, D., Bashour, I., Kidess, S., 2016. Experimental evaluation of low-cost resistive soil moisture sensors. In *2016 IEEE International Multidisciplinary Conference on Engineering Technology (IMCET)*, 179-184.
- Thakur, D., Kumar, Y., Kumar, A., Singh, P.K., 2019. Applicability of wireless sensor networks in precision agriculture: a review. *Wireless Personal Communications*, 107: 471-512.
- Yin, H., Cao, Y., Marelli, B., Zeng, X., Mason, A.J., Cao, C., 2021. Soil sensors and plant wearables for smart and precision agriculture. *Advanced Materials*, 33(20): 2007764.
- Yu, L., Gao, W.R., Shamshiri, R., Tao, S., Ren, Y., Zhang, Y., Su, G., 2021. Review of research progress on soil moisture sensor technology.